

O paradoxo do carbono no Pantanal: por que a maior área úmida tropical do mundo armazena tão pouco carbono no solo?

Eduardo Guimarães Couto

Áreas úmidas cobrem cerca de 6% da superfície terrestre, mas armazenam entre 20% e 30% de todo o carbono orgânico presente nos solos do planeta. A lógica por trás dessa desproporção é conhecida: solos permanentemente saturados com água limitam a atividade dos microrganismos decompositores e, com isso, a matéria orgânica vegetal se acumula ao longo de séculos e milênios. Turfeiras boreais, manguezais tropicais e marismas seguem esse padrão. O Pantanal, a maior área úmida tropical contínua do mundo, com aproximadamente 150 mil km² de planície alagável no centro da América do Sul, deveria seguir a mesma lógica. Os dados disponíveis indicam que não segue.

Dados de modelagem do MapBiomias Solo (Coleção 3) estimam o estoque médio de carbono orgânico na camada superficial (0–30 cm) dos solos pantaneiros em 39,6 toneladas por hectare. A distribuição é relativamente homogênea na planície, com valores entre 30 e 50 t/ha predominando na maior parte da área. Concentrações superiores a 60 t/ha ocorrem de forma localizada, em ambientes de drenagem lenta onde a água permanece por períodos prolongados no perfil do solo (Figura 1). Para uma área úmida dessa extensão, esses números são modestos.

Figura 1. Carbono orgânico do solo (COS): (a) distribuição espacial do estoque; (b) estoque médio de COS no Pantanal (39,6 t/ha); (c) estoque médio de COS por subgrupo textural no Pantanal (arenosa 30,6 t/ha, textura média 37,8 t/ha, argilosa 50,5 t/ha). *Fonte:* MapBiomias Solo – Coleção 3.

A textura do solo explica parte dessa variação. Solos argilosos armazenam em média 50,5 t/ha, contra 30,6 t/ha nos arenosos. A argila possui maior superfície específica, o que permite a formação de complexos organo-minerais que protegem o carbono contra a

decomposição microbiana. A posição na paisagem e o tempo de saturação hídrica são, nesses ambientes, tão determinantes quanto a granulometria.

A enchente que exporta carbono

A explicação para os baixos estoques está no próprio ciclo hidrológico. O pulso anual de inundação do Pantanal, que se repete entre outubro e março, exerce dois efeitos simultâneos e opostos sobre o carbono do solo. De um lado, o alagamento suprime a decomposição aeróbica ao reduzir o potencial redox do perfil. De outro, o fluxo de água exporta a matéria orgânica acumulada na superfície durante a estação seca anterior.

Em estudo conduzido no Pantanal de Mato Grosso, Nogueira et al. (2002) constataram que a matéria orgânica do solo foi removida durante o período de inundação na maior parte da área amostrada. Os autores postularam que o fluxo de água exporta o material orgânico acumulado na superfície durante a estação seca. Mello et al. (2015) detalharam essa dinâmica ao longo do ciclo hidrológico completo e identificaram que o maior estoque de carbono ocorre na enchente, quando a anaerobiose suprime a decomposição. O mínimo ocorre na vazante, quando o aumento da disponibilidade de oxigênio, combinado com umidade ainda suficiente, cria condições ideais para a mineralização. Na estiagem subsequente, a redução da umidade limita a decomposição, e a deposição de material senescente eleva novamente os teores de carbono, reiniciando o ciclo (Figura 2).

Figura 2. Estoque de carbono na profundidade de 0–20 cm (médias e intervalos de confiança a 95%) de cada fitofisionomia ao longo do ciclo hidrológico no Pantanal norte mato-grossense. *Fonte: Mello et al. (2015).*

Essa variação sazonal não é uniforme entre as fitofisionomias. O Cambarazal e o Espinheiral apresentam os maiores estoques de carbono, condicionados pela textura argilosa dos Gleissolos sobre os quais se desenvolvem (Mello et al., 2015). A Cordilheira e a Floresta Ripária, sobre Planossolos de textura arenosa, registram valores inferiores ao longo de todo o ciclo.

Lagos fechados: os reservatórios ocultos de carbono

A exceção ao padrão de perda ocorre em ambientes onde a conexão hidrológica com o canal principal é interrompida. Quando lagos de planície se isolam do rio, as plantas aquáticas que os colonizam deixam de ser exportadas pela correnteza e se decompõem no local. A matéria orgânica acumula nos sedimentos, e o processo pode se estender por milênios.

Registros de sedimentos holocênicos do Lago Cáceres, na Bolívia, e de outros três lagos conectados ao Rio Paraguai documentam acúmulo intensificado de carbono orgânico entre 7.300 e 6.000 anos antes do presente, período em que condições climáticas relativamente secas reduziram a amplitude das inundações e promoveram o isolamento dos lagos (Rasbold et al., 2021). As análises isotópicas indicaram que a fonte principal desse carbono foram macrófitas aquáticas.

O pulso hidrológico funciona, portanto, como um regulador duplo: quando intenso, exporta biomassa vegetal e limita o acúmulo de carbono; quando atenuado, converte os lagos em reservatórios de longo prazo.

Plantas que constroem solo

A formação de solos orgânicos no Pantanal está ligada à ação das macrófitas aquáticas como agentes construtores de solo. No Lago Uberaba, na fronteira Brasil-Bolívia, Lo et al. (2017) documentaram um processo de sucessão ecológica no qual o crescimento e a morte sucessiva de plantas aquáticas ao longo das margens lacustres forneceram o substrato para a colonização por vegetação terrestre. O lago perdeu 21,4% de sua área de água aberta entre 1985 e 2011, à medida que as margens avançavam sobre restos orgânicos das gerações anteriores de plantas flutuantes (Figura 3A).

Figura 3. (A) Modelo conceitual de formação de áreas de vegetação terrestre em zonas úmidas, especialmente em megaleques fluviais distais. (B) Material orgânico (batume) coletado no Rio Paraguai, próximo ao Forte Coimbra, durante a cheia de 2011. *Adaptado de Lo et al. (2017).*

Os pesquisadores empregaram o termo "histosol" (solo orgânico) para designar o material resultante desse processo. O material observado no campo, porém, são acumulações orgânicas flutuantes conhecidas localmente como "batumes", que se desprendem de meandros e lagos durante as grandes cheias (Figura 3B). Uma revisão exaustiva da literatura disponível revela que nenhum perfil de solo orgânico na planície pantaneira foi descrito e publicado segundo os critérios do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (Lo et al., 2017; Louzada et al., 2024). A ocorrência de solos orgânicos no Pantanal permanece como uma inferência fundamentada em evidências geomorfológicas e paleolimnológicas, à espera de confirmação pedológica formal.

O carbono que escapa da contagem

A estimativa de 39,6 t/ha refere-se à camada de 0 a 30 cm. Novaes Filho et al. (2026), ao percorrer um transecto de 210 km entre o Pantanal e o Cerrado de Mato Grosso, registraram estoques que variaram de 11,4 a 86,4 Mg ha⁻¹ nessa mesma camada. Os maiores valores (média de 75,1 Mg ha⁻¹) ocorreram em solos arenosos sob condições de drenagem restrita em veredas e matas de galeria, demonstrando que o regime hidrológico exerce controle mais forte sobre o acúmulo de carbono do que a textura do solo. Em solos orgânicos, o acúmulo se estende a profundidades que ultrapassam um metro, e limitar a amostragem a 30 cm nesses ambientes captura apenas uma fração do carbono total.

O problema se repete em outros biomas brasileiros. Solos orgânicos extensos e previamente negligenciados foram documentados no Cerrado, com dinâmica de carbono distinta da estimada a partir de camadas superficiais (Verona et al., 2026). Modelos baseados em redes neurais convolucionais já permitem mapear zonas úmidas ameaçadas no Brasil Central a partir de imagens de satélite (Machicao et al., 2026). Essas ferramentas ainda não foram aplicadas em escala regional no Pantanal.

Por que isso importa

O Pantanal está sujeito a pressões crescentes: expansão agropecuária nas cabeceiras, incêndios intensificados por secas extremas (como as de 2019 e 2020), e alterações no regime hidrológico associadas a mudanças climáticas. Cada um desses fatores pode alterar o balanço de carbono da planície, seja acelerando a decomposição, seja modificando os padrões de inundação que regulam a exportação e o acúmulo de matéria orgânica.

Sem conhecer com precisão onde e quanto carbono está armazenado nos solos, especialmente nas zonas de acumulação profunda, as estimativas nacionais de estoque permanecem incompletas. A identificação e o mapeamento desses ambientes são condição necessária para avaliar o papel do Pantanal nos balanços de carbono em escala nacional e para orientar estratégias de conservação baseadas em evidências.

Para saber mais

COUTO, E.G. *et al.* Soils of Pantanal: the largest continental wetland. In: SCHAEFER, C.E.G.R. (Ed.). **The Soils of Brazil**. Springer, 2023. p. 239–267.

LO, E.L. *et al.* Spatiotemporal evolution of the margins of Lake Uberaba, Pantanal floodplain (Brazil). **Geografia**, v. 42, p. 159–173, 2017.

LOUZADA, R.O. *et al.* Fluvial avulsions influence soil fertility in the Pantanal wetlands (Brazil). **Science of the Total Environment**, v. 926, p. 172127, 2024.

MACHICAO, J. *et al.* Mapping of threatened vereda wetlands in the Brazilian Midwest using a domain-specific U-Net. **Remote Sensing**, v. 18, p. 791, 2026.

MELLO, J.M. *et al.* Dinâmica dos atributos físico-químicos e variação sazonal dos estoques de carbono no solo em diferentes fitofisionomias do Pantanal norte mato-grossense. **Revista Árvore**, v. 39, n. 2, p. 325–336, 2015.

NOGUEIRA, F.; COUTO, E.G.; BERNARDI, C.J. Geostatistics as a tool to improve sampling and statistical analysis in wetlands. **Brazilian Journal of Biology**, v. 62, p. 861–870, 2002.

NOVAES FILHO, J.P. *et al.* Controlling factors of soil organic carbon stocks in a Pantanal–Cerrado transition zone (submitted). **Soil Use and Management**, 2026.

RASBOLD, G.G. *et al.* Enhanced middle Holocene organic carbon burial in tropical floodplain lakes of the Pantanal. **Journal of Paleolimnology**, v. 65, p. 181–199, 2021.

VERONA, L.S. *et al.* Vast, overlooked peat and organic soils in Brazil's Cerrado. **New Phytologist**, 2026.

Eduardo Guimarães Couto é bolsista de produtividade do CNPq e atualmente bolsista CAPES como Professor Visitante Nacional Sênior no Programa Rede de Pesquisa e Desenvolvimento da Região Centro-Oeste, vinculado ao Programa de Pós-graduação em Agricultura Tropical da UFMT.